

АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642771>

АБАТОВА Айша Рустемовна,

магистрант Университета мировой экономики и дипломатии,

Ташкент, Республика Узбекистан,

Тел: +99890 984-28-78, abatova888@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu ishda J.D. Selindjerning « Javdardagi tutuvchi» romanini tarjima qilishda yoshlar slengining tarjimasi tahlil qilinadi. Tahlil leksik, stilistik va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan frazalar va so'zlarning tarjimasi hamda yoshlar identifikatsiyasining tarjimon tanlovlariga ta'siri haqida bo'ladi. Ishda, shuningdek, boshqa til va madaniyatga yoshlar slengini moslashtirishdagi qiyinchiliklar va ushbu qiyinchiliklarni engib o'tishning samarali yo'llari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tarjima, yoshlar slengi, roman, stilistika, madaniy farqlar, moslashtirish, tarjima strategiyalari.

Аннотация. В работе рассматривается перевод молодежного сленга на примере романа Джерома Д.Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Особенности перевода рассматриваются через призму лексической, стилистической и культурной значимости фраз и слов, а также через влияние молодежной идентичности на выбор переводческих решений. Работа направлена на выявление трудностей, связанных с адаптацией молодежного сленга в другом языке и культуре, а также на поиск эффективных путей преодоления этих трудностей.

Ключевые слова: перевод, молодежный сленг, роман, лексика, культурные различия, адаптация, переводческие стратегии.

Annotation. This paper examines the translation of youth slang through the lens of J.D. Salinger's novel *The Catcher in the Rye*. The study highlights the lexical, stylistic, and cultural significance of phrases and words, as well as the impact of youth identity on the translator's choices. The paper aims to identify the challenges involved in adapting youth slang into another language and culture and to explore effective ways of addressing these challenges.

Keywords: translation, youth slang, novel, style, cultural differences, adaptation, translation strategies.

Роман «Над пропастью во ржи» появился в 1951 году. Холден Колфилд оценивает жизнь обеспеченных людей, как бессмысленную и бессодержательную, и поэтому не принимает ее. Вполне понятен его протест против общепринятого. Что должно было сказаться на речи молодого человека. Холден не любит вспоминать своего детства, там нет для него ярких, счастливых моментов, там нет солнца и радости. И он его характеризует так: «дурацкое». Именно это слово передает внутренний дискомфорт главного героя. Пример из переведённого отрывка: «Если вам на самом деле хочется услышать эту историю, вы, наверно, прежде всего захотите узнать, где я родился, как провел свое дурацкое детство, что делали мои родители до моего рождения— словом, всю эту давид-копперфилдовскую **муть**» [1] и сопоставим перевод на корейский **정말 이야기를 듣고 싶다면, 아마 제일 먼저 듣고 싶은 것은 내가 어디서 태어나서 어린 시절을 어떻게 구차하게 보냈으며, 또 내가 태어나기 전 우리 부모는 무슨 일을 했는지 하는 따위일 것이다. 그러니까 데이비드 코퍼필드 식의 시시껄렁한 이야기 말이다** [2]. В данном примере слова как «дурацкое» и «муть» в корейском примере отразилось как «구차하게 (жалкий, униженный)» и «시시껄렁한 이야기 (неважный разговор)», как мы видим в переводчики корейского языка не смогли найти эквивалент к сленговым выражениям русского языка, так как в корейском языке отсутствует полный эквивалент сленговым словам с отрывка, но тем не менее суть передана с помощью подбора эквивалента и пояснительного перевода. Следующий пример: «Но, по правде говоря, мне **неохота** в этом **копаться**» [3] сопоставим перевод на корейский: «그러나 사실 나는 그런 이야기는 입에 담고 싶지 않다» [4]. В данном примере слова как «неохота» и «копаться» в корейском примере отразилось как «입에 담고 싶지 않다 (не хотелось высказывать)», так как и в первом примере переводчики применили способ подбора эквивалента, перевод полностью адекватен.

Герою неуютно в реальном мире. Даже с отцом и матерью мальчик теряет душевное родство. В речи Холдена нередко можно слышать словосочетание «вот уж липа!». Имеется ввиду вранье, ложь, неправда. «Неправда»- слово с нейтральной лексической окраской, а вот «липа»- полно экспрессии, яркого пренебрежения. Как узнать, делаешь ты все это напоказ или по-настоящему, липа все это или **не липа?** [5] «자기가 엉터리가 아닌지 어떻게 알 수 있겠니?» [6] «липа!»- точно найденный аргоним. При сопоставлении переводчики перевели слова «липа» на корейский как «엉터리 (вздор, подделка, чепуха)»

также как и в других примерах переводчики применили способ подбора эквивалента, перевод полностью адекватен.

Свою команду фехтовальщиков Холден называет «вонючей». Пример: «Я был капитаном **вонючей** команды по фехтованию» [7] на корейском: «나는 빌어먹을 펜싱 팀의 주장이었다» [8]. Но это не означает, что от команды «воняет» или невкусно пахнет. В этом случае «вонючая» можно заменить синонимами плохая, неопытная. Но именно «вонючая» придает слову негативную, ироническую окраску. И в корейском варианте переводчики перевели слово «вонючий» «빌어먹다» как «чёртовый», так же как в других примерах применен способ подбора эквивалента.

Как было отмечено выше, эмоционально- экспрессивная окраска школьного аргю с вульгарным налетом. Например, Холден употребляет такие слова: «спер, вытурили, гнусная, черт», проявляя через это свои внутренние обиды.

«Да, забыл сказать - меня **вытурили** из школы» [9] корейский перевод: «나는 학교에서 쫓겨난 것이다» [10]. «Вытурили» означает «выгнали», т. е. взрослые поступили бессердечно. На корейский было переведено как «выгнали», русский сленг «вытурили» не передан в такой эмоциональной окраске как в русском языке, но тем не менее суть остается прежней.

«На прошлой неделе кто-то **спер** мое верблюжье пальто прямо из комнаты, вместе с теплыми перчатками - они там и были, в кармане» [11]. Пример корейского перевода: «그 전 주일에 어떤 놈이 내 방에서 낙타털 외투를 훔쳐갔기 때문이다 » [12] «Спер» — значит, «украл». На корейский было переведено как «украсть», русский сленг «спер» не передан в такой эмоциональной окраске как в русском языке, но тем не менее суть остается прежней.

Употребляя слово «грохнулся» в предложении: «Дорога вся обледенела до черта, и я чуть не **грохнулся**» [13] герой подчеркивает, что ситуация была очень страшная и могла закончиться неприятностью. Он не употребляет слово «упал», т. к. в этой ситуации он бы не просто запнулся обо что-то, а мог разбиться или повредить что-либо. А в корейском переводе: «지독히도 추웠다. 하마터면 넘어질 뻔하기도 했다 » [14] эта ситуация передается с помощью грамматики *을 뻔하다* «чуть не случилось (что-то негативное)» в данном случае «не провалился».

Трудности перевода сленговых выражений:

Отсутствие прямых эквивалентов: Как видно из примера с «дурацким детством» и «мутью», корейские переводчики не смогли найти точных аналогов русским выражениям, такими как "дурацкое" или "муть". В этих случаях они использовали выражения с аналогичным значением, например «구차하게» (жалкий, униженный) и «시시결렁한 이야기» (неважная болтовня). Эти выражения не передают тот же уровень сленговой экспрессии, но сохраняют основную суть.

Смысловая адаптация и компенсация: Пример с фразой «вот уж липа!» показывает, как переводчики подбирают эквиваленты, которые соответствуют эмоциональному оттенку оригинала. В данном случае, корейский перевод «엥터리» (вздор, чепуха) вносит схожую иронию, хотя и не передает тот же сленговый оттенок, что и «липа». Тем не менее, это позволяет читателю понять, что герой выражает сильное пренебрежение.

Эмоциональная и экспрессивная окраска: Пример с фразой «вонючая команда по фехтованию» иллюстрирует использование негативной окраски, которую несет слово «вонючая». В корейском переводе используется выражение «빌어먹을» (чёртовый), которое сохраняет эмоциональную яркость и ироничную окраску, несмотря на то что это уже немного отличается от оригинала. Переводчик адаптирует эмоциональный контекст так, чтобы он был понятен для корейского читателя, сохраняя ироничный и презрительный тон.

Невозможность прямого перевода сленга: например, слово «спер» в контексте кражи одежды в оригинале выражает не только факт воровства, но и особое эмоциональное отношение к этому событию. В корейском переводе используется слово «훔치다» (украсть), которое нейтрально по своему оттенку. Хотя передача конкретного сленга теряется, общий смысл остаётся верным.

Использование стилистической компенсации: В случае с фразой «грохнулся», где автор хотел подчеркнуть опасность ситуации, в корейском переводе используется конструкция «하마터면 넘어질 뻔했다» (чуть не упал), что в полной мере передает суть происходящего, но без использования столь экспрессивного выражения как «грохнулся». Это пример стилистической компенсации, где смысл сохраняется, но выбор средств выражения меняется.

Заключение. Роман Сэлинджера- произведение переводное. Трудно определить, насколько удачен перевод. Но, если в таком переводе оно существует не одно десятилетие, то перевод хорош. И именно благодаря уместно подобранным жаргонизмам, читатель сопереживает герою, понимает его страдания.

Процесс перевода жаргона или сленга всегда является вызовом, потому что многие выражения тесно связаны с культурным контекстом и личной идентичностью персонажа, а также могут иметь сильно выраженную экспрессивную окраску.

Перевод сленга – это искусство адаптировать не только лексические единицы, но и эмоциональные и культурные особенности, которые они несут. Переводчики часто используют методы, такие как смягчение, компенсация, либо выбор более нейтральных эквивалентов, чтобы передать основную мысль, но не всегда удается сохранить всю яркость оригинала. Однако, несмотря на такие сложности, грамотный перевод позволяет читателю из другой культурной среды понять характер, чувства и внутренние переживания героя, что важно для эмоционального восприятия текста.

У переводчиков есть два варианта перевода текста: переводить буквально или свободно. Кроме того, все языки имеют две вариации: стандартный и нестандартный. Существует три способа, которые могут быть применены к переводу терминов сленга: смягчение, дословный перевод и буквальный перевод, стилистическая компенсация.

Роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» произведение переводное. Трудно определить, насколько удачен перевод. Но, если в таком переводе оно существует не одно десятилетие, то перевод хорош. И именно благодаря уместно подобранным жаргонизмам, читатель сопереживает герою, понимает его страдания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Джером Д Сэлинджер: Над пропастью во ржи: роман/Джером Д. Сэлинджер; пер. с англ. Р. Райт-Ковалевой. – М.: Эксмо, 2009. – С. 6
- [2] 이덕형 옮김. 호밀밭의 파수꾼. – 서울시:문예출판사. 2004, 7 호.
- [3] Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование. // Вопр. языкознания. - М., 1996. - №3 с. 32-41.
- [4] Косякова, Я.С. Особенности современного молодежного сленга [Электронный ресурс] / Я.С. Косякова, А. Мазовка // Молодой ученый. — 2017.— №22.1. С. 14-16.
- [5] Кудрявцева Л. А. Формирование общего сленга в русском языке и отражение этого процесса в СМИ // В пространстве филологии. - Донецк, 2002.
- [6] Жаргонизм // Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка.
- [7] И Хисыпъ. Большой словарь корейского языка. Сеул: Минджунъсогван, 2004.

- [8] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им.В. В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: Азбуковник, 1998.
- [9] Словарь лингвистических терминов / Под ред. О.С.Ахмановой. - М., 1964
- [10] (이희승. 국어대사전. 서울:민중서관, 2004). [I Hisyng. (2004). (Korean Dictionary). Seoul: Mindzhungsogvan. (In Korean)].
- [11] Кузнецов А. М. Лёксика // Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В. Н. Ярцева. — Москва: Советская энциклопедия, 1990.
- [12] Никитина Т. Г. Толковый словарь молодёжного сленга. — Астрель, Хранитель, 2007. — 256 с.
- [13] Нелюбин, Л.Л. Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-прагматический аспект) [Текст] / Л.Л. Нелюбин. – М.: Флинта: Наука, 2011.– 67 с.